

Is'hoqxon Ibrat nomidagi
Namangan davlat chet tillari
instituti

“G‘ARB VA SHARQ ADABIY ALOQALARI VA TARJIMA MUAMMOLARI”

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI

IKKINCHI JILD

2026-yil 2-may

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA‘LIMI VAZIRLIGI
HUZURIDAGI IXTISOSLASHTIRILGAN TA‘LIM
MUASSASALARI AGENTILIGI
IS‘HOQXON IBRAT NOMIDAGI NAMANGAN DAVLAT
CHET TILLARI INSTITUTI**

**“G‘ARB VA SHARQ ADABIY ALOQALARI VA TARJIMA MUAMMOLARI”
MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

IKKINCHI JILD

25	Halbekova Nigora Ummatkulovna	TURKOLOGIYADA FRAZEOLGIK BIRLIKLARNI TADQIQ QILISHNING NAZARIY MASALALARI	105
26	Abdumuxtorova Mehrinigor	SEMANTIC PECULIARITIES OF REDUPLICATIVE WORDS IN LANGUAGE	109
27	O. Khoshimova S.A. Sobirjanova	THE FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF SYNONYMY AND ANTONYMY IN LANGUAGE USE	113
28	M.Y.Xusaynova	SOHAVIY TERMINOLOGIK LUG'ATLAR VA ULARNING TURLARI	117
29	Valijon Mamadjonov Alixanovich	"BOBURNOMA"DAGI TOPONIMLARNING LINGVOKULTURAL TABIATI	120
30	Xoshimova. O Umarxonova Yulduzxon	ZAMONAVIY O'ZBEK TILIDA YANGI SO'ZLAR (NEOLOGIZMLAR): TIL VA ZAMON UYG'UNLIGI	127
31	Turdiboyeva Dildora Bekmirza qizi	INTEGRATING COGNITIVE AND PRAGMATIC APPROACHES IN THE STUDY OF VERBAL PHRASEOLOGY	130
32	J.Madmusayev Davronova Sevinchxon Davkarlon qizi	SO'ZLASHUV USLUBI VA UNING ZAMONAVIY KO'RINISHLARI	134
33	Nuritdinova Sayyora Xusnitdin qizi Kamoldinova Mohidil Botirjon qizi	TIL VA MADANIYAT KESISHMASIDA " VIBE" VA "RUHIYAT" TUSHUNCHALARINING SEMANTIK-PRAGMATIK TAHLILI.	139
34	Sulaymonova Zebiniso G'ayrat qizi	O'ZBEK XALQ ALLA MATNLARDA QO'LLANGAN O'XSHATISHLARNING LISONIY VA MADANIY XUSUSIYATLARI	141
35	Abdulhashimova Gulsanam Dilshodjon qizi	THE INFLUENCE OF FOREIGN LANGUAGES ON THE EVOLUTION OF THE UZBEK LANGUAGE	143
36	Abdullayeva Dildoraxon Qosimxo'ja qizi O.Xoshimova	SINONIM VA ANTONIMLARNING NUTQDAGI ROLI	146
37	Ahundjanov Bahodir Zafarovich	FROM ROOTS TO RHETORIC: HOW ALGORITHMIC ETYMOLOGY REVEALS THE HIDDEN LOGIC OF OXYMORON AND PARADOX IN ENGLISH	148
38	Artikova Dilnoza Abdushukurovna	O'ZBEK TILINING IZOHLI LUG'ATLARIDA FITONIMLARNING GENETIK-ETIMOLOGIK TAVSIFI	153
39	D.O.Sayfidinova O.Xoshimova	TIL VA TAFAKKUR O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	156
40	Ergasheva Mardonaxon Hasanjon qizi	O'ZBEK VA BOSHQA TILLARDAGI MODAL SO'ZLARNING QIYOSIY-CHOG'ISHTIRMA TAHLILI	160
41	O. Xoshimova H. Joraboyeva	METAPHOR IN LITERARY TEXT AND ITS FUNCTIONS	163
42	Axmadjanov Tursunpo'lat Axmadjon o'g'li Hasanboyeva Maftuna A'zamjon qizi	SEMANTIC FEATURES OF ANTONYM AS A MEANING UNIT	166
43	Mustofakulova Maftuna; Jizzax davlat pedagogika universiteti; katta o'qituvchisi.	O'ZBEK TILIDAGI KONNOTATIV BIRLIKLARNING MADANIY ASOSLARI VA KONSEPTUAL TAHLILI	170
44	Nizomova Zebo Meliyevna	INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA ENERGETIKAGA OID LEKSIK BIRLIKLARNING STRUKTUR-SEMANTIK XUSUSIYATLARI	173
45	Yo'ldosheva Durdona Odiljon qizi	ISSUES OF PLOT AND FABULA IN NARRATIVE IN ENGLISH LITERATURE	176
46	Muhammadaliyeva Sitora	G'ARB VA SHARQ ADABIYOTI TARJIMASIDA LEKSIK VA GRAMMATIK TRANSFORMATSILARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI	180
47	Ganiyeva Barchinoy	STRUCTURAL RECONSTRUCTION OF BULGHAT AL-MUSHTAQ. COMPARATIVE ANALYSIS OF KASTOMONU AND PARIS COPIES	184
48	Muxiddinova Mohchexra Zokirjon-qizi	O'ZBEK TILIDA KVALIFIKATIV SINTAKSEMALARINING STRUKTURAL-SEMANTIK XUSUSIYATLARI.	189

language teaching and language study. Their function in speech is not incidental, ornamental; but structural, intellectual and practical (Webb, 2007).

References

1. Cruse, D.A., 1986. *Lexical Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Edmonds, P. and Hirst, G., 2002. Near-synonymy and lexical choice. *Computational Linguistics*, 28(2), pp.105–144. <https://doi.org/10.1162/089120102760173625>
3. Encyclopaedia Britannica, 2026a. Diction. <https://www.britannica.com/art/diction-literature> [Accessed 20 April 2026].
4. Encyclopaedia Britannica, 2026b. Synonym. <https://www.britannica.com/topic/synonym> [Accessed 20 April 2026].
5. Jones, S., 2002. *Antonymy: A Corpus-Based Perspective*. London: Routledge.
6. Jones, S., Murphy, M.L., Paradis, C. and Willners, C., 2012. *Antonyms in English: Construals, Constructions and Canonicity*. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Murphy, M.L., 2003. *Semantic Relations and the Lexicon: Antonymy, Synonymy and Other Paradigms*. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Webb, S., 2007. The effects of synonymy on second-language vocabulary learning. *Reading in a Foreign Language*, 19(2), pp.120–136. <https://nflrc.hawaii.edu/rfl/item/144>. [Accessed 20 April 2026].

SOHAVIY TERMINOLOGIK LUG‘ATLAR VA ULARNING TURLARI

M.Y.Xusaynova

Namangan davlat texnika universiteti
“Xorijiy tillar” kafedrasi o’qituvchisi, PhD
Tel. +998973375844

Annotatsiya: Mazkur maqolada sohaviy terminologik lug‘atlarning mohiyati, ularning ilmiy-nazariy ahamiyati, shakllanish jarayoni hamda turlari keng yoritilgan. Shuningdek, terminologik lug‘atlarning fan, ta’lim va amaliy faoliyatdagi o’rni, terminlarni standartlashtirish va tizimlashtirishdagi roli tahlil qilingan. Maqolada sohaviy lug‘atlarning tasnifi, tuzilish xususiyatlari va zamonaviy terminografiya talablari ilmiy asosda bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: terminologiya, sohaviy lug‘at, termin, terminografiya, leksikografiya, ilmiy til, standartlashtirish.

Аннотация: В данной статье широко освещаются сущность отраслевых терминологических словарей, их научно-теоретическое значение, процесс формирования и виды. Также анализируется роль терминологических словарей в науке, образовании и практической деятельности, их значение в стандартизации и систематизации терминов. В статье на научной основе изложены классификация отраслевых словарей, особенности их структуры и требования современной терминологии.

Ключевые слова: терминология, отраслевой словарь, термин, терминография, лексикография, научный язык, стандартизация.

Abstract: This article provides a comprehensive overview of the essence of specialized terminological dictionaries, their scientific and theoretical significance, the process of their formation, and their types. It also analyzes the role of terminological dictionaries in science, education, and practical activities, as well as their importance in the standardization and systematization of terms. The article presents a scientific classification of specialized dictionaries, their structural features, and the requirements of modern terminography.

Keywords: terminology, specialized dictionary, term, terminography, lexicography, scientific language, standardization.

Kirish.Fan va texnika taraqqiyoti, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning murakkablashuvi natijasida ilmiy va kasbiy nutqda terminlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Har bir fan yoki faoliyat sohasi o'ziga xos tushunchalar tizimiga ega bo'lib, ushbu tushunchalar maxsus terminlar orqali ifodalanadi. Shu bois terminlarni to'plash, tartibga solish va izohlashda sohaviy terminologik lug'atlar muhim vosita hisoblanadi. Sohaviy terminologik lug'atlar muayyan fan yoki kasb doirasida qo'llaniladigan terminlarni qamrab olib, ularning ma'nosini aniq va izchil yoritishga xizmat qiladi. Bunday lug'atlar ilmiy muloqotning samaradorligini oshirish, terminlarning yagona me'yorda qo'llanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Sohaviy terminologik lug'at — bu muayyan fan, texnika, ishlab chiqarish yoki kasbiy faoliyat sohasi doirasida qo'llaniladigan terminlar majmuini jamlagan, ularning ma'nosi, qo'llanish sohasi va ayrim hollarda kelib chiqishini izohlovchi maxsus lug'at turidir. Umumiy izohli lug'atlardan farqli ravishda, sohaviy lug'atlar faqat ma'lum bir sohaga oid leksik birliklarni qamrab oladi. Ular terminlarning ilmiy aniqligini ta'minlash, tushunchalar o'rtasidagi mantiqiy bog'lanishni yoritish hamda terminologik tizimni shakllantirishga xizmat qiladi.

Sohaviy terminologik lug'atlar quyidagi vazifalarni bajaradi:

muayyan soha terminlarini tizimlashtirish va me'yorlashtirish;

terminlarning aniq va bir ma'noli qo'llanilishini ta'minlash;

ilmiy va kasbiy muloqotni yengillashtirish;

tarjima jarayonida terminlarning to'g'ri muqobillarini belgilash;

ta'lim jarayonida o'quvchilarning kasbiy leksikasini rivojlantirish.

Sohaviy terminologik lug'atlar bir qator mezonlarga ko'ra tasniflanadi:

1. Til jihatidan

Bir tilli terminologik lug'atlar — terminlar va ularning izohi bitta tilda beriladi.

Ikki tilli terminologik lug'atlar — terminlar bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilinadi.

Ko'p tilli terminologik lug'atlar — terminlar uch yoki undan ortiq tillarda keltiriladi.

2. Mazmuniga ko'ra

Izohli sohaviy lug'atlar — terminlarning ma'nosi batafsil sharhlanadi.

Tarjima terminologik lug'atlar — terminlarning boshqa tillardagi muqobillari beriladi.

Qisqartmalar va belgilar lug'atlari — soha doirasidagi qisqartmalar, ramzlar va formulalarni izohlaydi.

3. Qamrov darajasiga ko'ra

Tor ixtisoslashgan lug'atlar — ma'lum bir kichik yo'nalishga oid terminlarni qamrab oladi.

Keng qamrovli sohaviy lug'atlar — butun fan yoki sohani to'liq qamrab oladi.

4. Tuzilishiga ko'ra

Alifbo tartibidagi lug'atlar

Mavzuli (tematik) lug'atlar

Tizimli (konseptual) lug'atlar

Sohaviy terminologik lug'atlarning ilmiy va amaliy ahamiyati shundaki, bunday lug'atlar ilmiy tadqiqotlar, o'quv jarayoni va kasbiy faoliyatda muhim o'rin tutadi. Ular terminologik birliklarning yagona standartda qo'llanishini ta'minlab, ilmiy matnlarning aniqligi va tushunarligini oshiradi. Bundan tashqari, sohaviy lug'atlar tarjimonlar, tadqiqotchilar va mutaxassislar uchun muhim manba hisoblanadi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari rivoji natijasida elektron va onlayn terminologik lug'atlarning yaratilishi ushbu sohaning yanada rivojlanishiga imkon bermoqda.

Xulosa qilib aytganda, sohaviy terminologik lug'atlar fan va texnika taraqqiyotining muhim mahsuli bo'lib, ilmiy tilning aniqligi va izchilligini ta'minlaydi. Ularning turlari va tuzilish xususiyatlari jamiyat ehtiyojlari hamda ilmiy rivojlanish darajasiga mos holda takomillashib boradi. Sohaviy terminologik lug'atlarni yaratish va rivojlantirish terminologiya fanining dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ахманова О.С. Терминология и терминография. – Москва: Наука, 1972.
2. Reformatskiy A.A. Vvedenie v yazykovedenie. – Moskva: Prosveshcheniye, 1996.
3. ISO 704:2009. Terminology work – Principles and methods.
4. Karimov S. O'zbek terminologiyasi muammolari. – Toshkent: Fan, 2018.
5. Qosimov B. Leksikografiya va terminografiya asoslari. – Toshkent: Universitet, 2020.
6. Ахманова О. С. Терминология и терминография. — Москва: Наука, 1977.
7. Даниленко В. П. Русская терминология. — Москва: Наука, 1977.
8. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии. — Москва: АН СССР, 1961.
9. Iskandarova Sh. O'zbek tilining terminologik masalalari. — Toshkent: Fan, 2019.
10. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. — Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002.
11. Cabré M. T. Terminology: Theory, Methods and Applications. — Amsterdam: John Benjamins, 1999.